

DÚNYALIQ MÁMLEKET HÁM DIN TÚSINIGI, TARIYXI HÁM ILIMIY JANTASIWLAR

Mambetkarimova Guljahan Polatbaevna

NMPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17173453>

Házirgi waqıtta dúnya boylap 195 mámleketti qamtıp alğan bes múnan aslam din hám túrli konfessiyalar bar bolıp, olardıń yarımınan kóbi dúnyalıq mámleketler bolıp tabıladı [1]. Dúnyalıq kóbinese zamanagóy demokratiyalıq jámiyetlerdiń iskerligi hám progressiv rawajlanıwınıń tiykarǵı hám zárúrli principi esaplanadı. Birden dúnyalıqtıń áhmiyetin ańlap bolmaydı, bul onıń din menen ózara mánisin tereń túsiniw hám demokratiyalıq ózgerisler arqalı mámleket rawajlanıwınıń real keleshekerin seziniw menen júzege keledi.

Áyyemgi mámleketlerdiń qalıplesiwi hám rawajlanıwı dúnyalıq hám diniy hákimiyatlardıń parıqlanıwı hám ajıralıwı menen birge bolǵan.

Mámlekettiń dúnyalıq ideyaları XVIII-XIX ásirlerde Franciya hám AQShta rásmiy qalıplese basladı hám XX ásirde ámeliyatta keń qollanıla baslandı.

XX ásirge kelip puqaralıq jámiyetiniń rawajlanıwı menen dúnyalıq mámleket koncepciyası kóplegen mámleketler konstituciyasında orın aldı. Máselen, Germaniya, burınǵı SSSR, Franciya, Yaponiya, Hindistan h.t.b. XX ásir aqırında payda bolǵan kóplegen dúnya mámleketleri de dúnyalıq mámleket jolın tańladı.

Dúnya mámleketleriniń kópshiligi búgin de dúnyalıq joldı tańlar eken, dúnyalıq mámleket hám onıń mazmunın kórip shıǵamız.

Dúnyalıq mámleket - bul rásmiy mámleket dinsiz isleytuǵın hám hesh qanday isenim sistemasın májburiy yamasa basqalarınan artıǵıraq dep tastıyıqlamaytuǵın húkimet. Dúnyalıq mámlekette din, onıń táliymatları, diniy shólkemlerdiń mámleket strukturalarına, mámleket shólkemleri hám lawazımlı shaxslardıń iskerligine, mámleket strukturaları sistemasına hám de mámleketlik jumıslarınıń basqa tarawlarına tásir kórsetiwine jol qoyılmaydı hám ol tómendegi qaǵıydalardı keltirip shıǵaradı:

a) mámleket shaxstıń diniy qaraları yamasa jeke diniy tiyisliligin anıqlawǵa aralasıwdan ózin shekleydi;

b) diniy shólkemlerge mámleket hákimiyatı shólkemleri, mámleket mákemeleri yamasa jergilikli mámleket hákimiyatı shólkemleriniń wazıypaların júklemeydi;

c) mámleketlik bilimlendiriw mákemelerinde dúnyalıq tálim beriledi;

d) mámleket hám jergilikli mámleket hákimiyatı shólkemleriniń iskerligi ǵalabalıq diniy dástúrler hám dástúrler menen baylanıslı bolmaydı;

e) mámleket hám jergilikli mámleket hákimiyatı shólkemleriniń administraciyasına, mámleket xızmetkerlerine, sonday-aq áskeriy xızmetkerlerge óz lawazım poziciyasınan paydalanıp, adamlardıń hár qanday arnawlı bir dinge bolǵan qaralarına tásir kórsetiwi qadaǵan etiledi.

Dúnyalıq mámleket ushın perspektivalı múnásibet forması - mámleketti dinnen ajıratılǵanlıǵı esaplanadı. Bunday mámleketler qatarına AQSh, Franciya, Rossiya Federaciyası, Bolgariya mámleketleri qatarında Ózbekstan hám basqa mámleketler mısál bola aladı.

Dúnyalıq mámleketlerde mámleket dini bolmasa da, ornatılǵan mámleket dininiń joq ekenligi mámlekettiń pútkilley dúnyalıq ekenligin ańlatpaydı. Ózlerin dúnyalıq poziciyadan alıp qaraytuǵın mámleketlerde ol yaki bul dinniń tásiiri oǵada kúshli bolıwı da múmkin.

Tariyxiy tárepten mámleketti sekulyarlastırıw processı ádette diniy erkinlik beriw, mámleket dinlerin biykarlaw, din ushın sarıplanatuǵın mámleket qarjıların toqtatıw, huqıqiy sistemanı diniy qadaǵalawdan azat etiw, tálim sistemasın azat etiw, dinin ózgerken yamasa dinnen waz keshken puqaralardıń huqıqların húrmet etiw hám siyasiy basshılardıń diniy isenimlerine qaramastan húkimetke keliwine múmkinshilik beriw sıyaqlı túrli tendeciyalarda jetip keldi.

Alım A. V. Malashenko dúnyalıq mámlekettiń 3 belgisin atap ótedi: 1) diniy birlespelerdiń mámlekettin ajratılıwı; 2) dinniń siyasattan úziliwi; 3) din hárbir puqaranıń jeke máselesi [2, 27-b].

Al alım Yu I. Stecovskiy bolsa bul máselege keńirek jantasadı hám dúnyalıq mámlekettiń tómendegi belgilerin belgileydi:

- 1) qandayda bir rásmiy (mámleket) dininiń joq ekenligi;
- 2) hesh qanday din májburiy yamasa artıq dep tán alınbaydı;
- 3) diniy qaǵıydalar huqıq derekleri bola almaslıǵı;
- 4) mámleket tálim hám tárbiya sisteması dúnyalıq ózgeshelikke iye bolıp, dinge ol yamasa bul múnásibetti qalıplestiriw maqsetin gózlemeydi;
- 5) hújdan erkinligi, diniy isenimlerdi tańlaw máseleleri - insanniń ruwxıy erkinligi hám jeke turmısı tarawı bolıp, oǵan mámleket te, jeke adamlar da aralasıwǵa haqlı emes [3, 433-434-b].

Qaǵıydaǵa kóre, dúnyalıqtıń eki tiykarǵı túri bar – Francuz laicizmi hám anglo-sakson laicizmi, birinshi náwbette, Amerikalıq dúnyalıq, bul óziniń social hám social-siyasiy kórinislerinde Francuz laicizminen “jumsaq” dep shamalaw múmkin.

Dúnyalıq mámleket modelleriniń tiykarǵı túrlerinen klassik (Franciya, Qazaqstan), indifferent (biypariq) (AQSh, Yaponiya), preferencialdı (jeńillikli) (Italiya, Izrail, Germaniya, Polsha, Ispaniya) atap ótiw orınlı [4].

Soǵan qaramastan dúnyalıq mámleket jámiyetinde din hám onıń atqaratuǵın wazıypaları zárúr. Dúnyalıq mámleketlerde din mámleket siyasatında roli sheklengen menen jámiyetten pútkilley qısıp shıǵarıw imkansız, sebebi din jámiyette málim bir funkciyalardı atqaradı.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/13_shandybinam.pdf
2. Малашенко А. В. Христианство и ислам в России: диалог только начинается // Межрелигиозный мир и согласие как условие мирного будущего народов Северного Кавказа: Материалы международной конференции (Пятигорск. 18-19 февраля 1998 г.). М., 1999. С 27.
3. Стецовский Ю. И. Право на свободу и личную неприкосновенность: нормы и действительность. М., 2000. С 433-434.
4. Жагипаров М. Опыт зарубежных стран как светских государств. К., 2021.